

KLASIFIKASI TINGKAT INTENSITAS DAN PENCEGAHAN SERANGAN HAMA PADA TANAMAN LADA MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5

Alfian^{*1}, Bambang Pramono², Adha Mashur Sajiah³, Ika Purwanti Ningrum⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1}alfianzaoldyeck43@gmail.com, ²bambangpramono09@gmail.com,

³adha.m.sajiah@uho.ac.id, ⁴ika.purwanti.n@gmail.com

Abstrak

Secara ekonomi lada (*Piper nigrum Linn*) merupakan sumber pendapatan bagi petani dan penyumbang devisa negara non-migas. Permasalahan yang sering dihadapi petani lada adalah serangan hama. Upaya untuk mewujudkan pertanian yang berbasis data dalam menyelesaikan permasalahan penanganan hama pada lada, yaitu salah satunya diperlukannya sebuah sistem perangkat lunak untuk mengklasifikasikan serangan hama pada tanaman lada menggunakan algoritma C4.5. Sehingga, dapat memberikan rekomendasi penanganan serangan hama pada tanaman lada. Klasifikasi adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data berdasarkan kelasnya. Untuk mengklasifikasikan serangan berdasarkan intensitas serangannya dapat menggunakan algoritma C4.5. Algoritma C4.5 adalah salah satu metode untuk membuat sebuah pohon keputusan berdasarkan data *training*. Adapun tahapan dalam pembentukan pohon keputusan adalah memilih atribut sebagai akar, membuat cabang untuk masing-masing nilai, membagi kasus dalam cabang dan mengulangi proses untuk masing-masing cabang hingga seluruh kelas didapatkan. Berdasarkan metode pengujian menggunakan *confussion matrix* diperoleh hasil tingkat akurasi 97,22% dari 108 data.

Kata kunci; Lada, Pertanian Berbasis Data, *Data Mining*, Klasifikasi, C4.5

Abstract

Economically, pepper (Piper nigrum Linn) is a source of income for farmers and foreign exchange earners of non-oil and gas countries. The problem that is often faced by pepper farmers is pest attacks. Efforts to realize data-based agriculture in solving pest management problems in pepper, one of which is the need for a software system to classify pest attacks on pepper plants using the C4.5 algorithm. So, it can provide recommendations for handling pest attacks on pepper plants. Classification is a process for grouping data based on class. To classify attacks based on intensity of attacks can use C4.5 algorithm. C4.5 algorithm is one method for making a decision tree based on training data. The stages in the formation of a decision tree are to choose attributes as roots, create branches for each value, divide cases in branches and repeat the process for each branch until all classes are obtained. Based on the testing method using confusion matrix, the results obtained an accuracy rate of 97.22% from 108 data.

Keywords; *Pepper, Data Based Agriculture, Data Mining, Classification, C4.5*

1. PENDAHULUAN

Komoditas perkebunan merupakan andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia, yang dapat dilihat dari nilai ekspor komoditas perkebunan, pada Tahun 2015 total ekspor perkebunan mencapai US\$ 23,933 milyar atau setara dengan Rp 311,138 triliun [1]. Pertanian telah menjadi sektor yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan sektor tersebut adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap total PDB nasional dan sebagai penyedia lapangan kerja, bahan baku industri, dan konsumsi langsung. Sebagian besar perkebunan lada masih berbentuk perkebunan rakyat dengan pengelolaan yang tradisional.

Secara ekonomi lada (*Piper nigrum Linn*) merupakan sumber pendapatan bagi para petani dan menyumbangkan devisa negara non-migas. Sedangkan secara sosial merupakan komoditas tradisional yang telah dibudidayakan sejak lama dan aktivitas usahanya menjadi penyedia lapangan kerja yang cukup luas terutama di daerah sentra produksi. Manfaat lada dalam rumah tangga adalah sebagai bumbu penyedap rasa yang mengandung senyawa *alkolid piperin* yang membuat lada memiliki rasa yang pedas. Sedang manfaat untuk kesehatan, dapat melonggarkan saluran pernapasan dan melancarkan aliran darah di sekitar kepala [2].

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas lada antara lain benih, kesuburan tanah, serta serangan hama. Hama yang sering menyerang adalah penggerek batang, hama pengisap bunga, dan hama pengisap buah [3]. Upaya untuk mewujudkan pertanian yang berbasis data dalam menyelesaikan permasalahan petani untuk menangani hama pada lada, yaitu salah satunya diperlukannya sebuah sistem perangkat lunak untuk mengklasifikasikan serangan hama pada tanaman lada. Sehingga, kemungkinan terserang penyakit sangatlah kecil dan tanaman dapat segera diberikan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan yang fatal. Kehadiran teknologi di bidang pertanian memiliki tujuan untuk menjawab salah satu tantangan terbesar di abad 21 yaitu meningkatkan sumber pangan dunia tanpa harus merusak bumi ini.

Data mining adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan data historis untuk menemukan

suatu pola atau hubungan dalam set data yang berukuran besar. Keluaran dari *data mining* ini bisa dipakai untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan [4]. Istilah *data mining* sudah berkembang jauh untuk menyesuaikan setiap bentuk analisa data. *Data mining* erat kaitannya dengan analisa data dengan menggunakan teknik - teknik perangkat lunak untuk menemukan sebuah pola dan keteraturan dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi.

Ada banyak metode yang terdapat pada *data mining*, salah satunya adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan, estimasi digunakan untuk melakukan estimasi terhadap sebuah data baru yang tidak memiliki keputusan berdasarkan histori data yang telah ada, asosiasi digunakan untuk mengenali kelakuan dari kejadian-kejadian khusus atau proses dimana hubungan asosiasi muncul pada setiap kejadian dan klastering digunakan untuk menganalisis pengelompokan berbeda terhadap data, mirip dengan klasifikasi, namun pengelompokan belum didefinisikan sebelum dijalankannya *tool data mining* [5].

Untuk menerapkan konsep *data mining* banyak cara yang dapat digunakan salah satunya dengan cara menggunakan konsep beberapa algoritma yang ada pada data mining. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Swastina menemukan bahwa Algoritma C4.5 memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma lainnya. Algoritma C4.5 adalah algoritma klasifikasi data dengan teknik pohon keputusan yang terkenal dan disukai karena memiliki kelebihan-kelebihan. Kelebihan ini misalnya dapat mengolah data *numerik* dan diskret, dapat menangani nilai atribut yang hilang, menghasilkan aturan-aturan yang mudah diinterpretasikan dan tercepat diantara algoritma-algoritma yang lain.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lada

Lada, disebut juga Merica/Sahang, yang mempunyai nama Latin *Piper nigrum Linn* adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia, seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Tanaman ini

sudah mulai ditemukan dan dikenal sejak puluhan abad yang lalu. Pada umumnya orang-orang hanya mengenal lada putih dan lada hitam yang mana sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Tanaman ini merupakan salah satu komoditas perdagangan dunia dan lebih dari 80% hasil lada Indonesia diekspor ke negara luar. Selain itu, lada mempunyai sebutan *The King of Spice* (Raja Rempah-Rempah) yang mana kebutuhan lada di dunia tahun 2000 mencapai 280.000 ton. Lada adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan biji, tetapi banyak para petani lebih memilih melakukan penyetekan untuk mengembangkannya [6].

2.2 Hama

Hama ialah hewan yang mengganggu atau merusak tanaman sehingga pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terganggu. Hama bisa merusak tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan atau serangan hama bisa terjadi sejak benih, pembibitan, pemanenan, hingga di gudang penyimpanan. Gangguan dan serangan itu bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman [7]. Umumnya hama bisa dilihat secara kasat mata baik itu berupa mamalia (kera, tikus, kelinci, dll), serangga (ulat, wereng, belalang, dll), ikan (ikan predator), burung (pipit, bangau, dll) dan *molusca* (keong mas).

Hewan yang dikategorikan hama ditempatkan satu, belum tentu menjadi hama ditempat yang lain, contohnya "banyaknya populasi kelinci di benua Australia akibatnya kelinci menjadi hama", beda halnya dengan di Lembang Bandung Jawa Barat, "kelinci dibudidayakan sebagai mata pencarian penduduk disana". Dalam hal ini, tidak semua hama menjadi hama, jika ada langkah untuk membudidayakannya.

Contoh hama pada pertanian adalah penggerek batang, ulat buah, belalang, keong mas, wereng, lembing, kungkang (walangsangit), tikus, babi hutan, burung pipit dan lain-lain. Sementara itu contoh hama pada peternakan adalah lalat, tikus, semut, ular, musang dan lain-lain. Adapun contoh hama pada perikanan seperti ikan predator, musang, ular, burung bangau, dan lain-lain.

2.3 Data Mining

Data Mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, *machine learning* untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai *database* besar [8]. Terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna sama dengan *data mining*, yaitu *Knowledge discovery in databases (KDD)*, ekstraksi pengetahuan (*knowledge extraction*), Analisa data/pola (*data/pattern analysis*), kecerdasan bisnis (*business intelligence*) dan *data archaeology* dan *data dredging*.

Kemampuan *data mining* untuk mencari informasi bisnis yang berharga dari basis data yang sangat besar, dapat dianalogikan dengan penambangan logam mulia dari lahan sumbernya, teknologi ini dipakai untuk:

- Prediksi tren dan sifat-sifat bisnis, dimana *data mining* mengotomatisasi proses pencarian informasi prediksi di dalam basis data yang besar.
- Penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya, dimana *data mining* menyapu basis data, kemudian mengidentifikasi pola-pola yang sebelumnya tersembunyi dalam satu sapuan.
- Data mining* berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi.

2.4 Klasifikasi

Klasifikasi data merupakan suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk menemukan model dari training set yang membedakan atribut ke dalam kategori atau kelas yang sesuai, model tersebut kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan atribut yang kelasnya belum diketahui sebelumnya. Teknik klasifikasi terbagi menjadi beberapa teknik yang diantaranya adalah Pohon Keputusan.

2.4 C4.5

Algoritma C4.5 merupakan kelompok algoritma *Decision Tree*. Algoritma ini mempunyai input berupa *training samples* dan *samples*. *Training samples* berupa

data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah *tree* yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan *samples* merupakan field-field data yang nantinya akan digunakan sebagai parameter dalam melakukan klasifikasi data [9].

Algoritma C4.5 adalah salah satu metode untuk membuat *decision tree* berdasarkan training data yang telah disediakan. Algoritma C 4.5 dibuat oleh Ross Quinlan yang merupakan pengembangan dari ID3 yang juga dibuat oleh Quinlan. Beberapa pengembangan yang dilakukan pada C4.5 adalah sebagai antara lain bisa mengatasi *missing value*, bisa mengatasi *continue data*, dan *pruning*. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data (tabel) menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi *rule*, dan menyederhanakan *rule*.

Ada beberapa tahapan dalam membuat sebuah pohon keputusan dalam algoritma C4.5, yaitu :

1. Memilih atribut sebagai akar, Akar akan diambil dari atribut yang terpilih, dengan cara menghitung nilai *gain* dari masing-masing atribut, nilai *gain* yang paling tinggi yang akan menjadi akar pertama. Sebelum menghitung nilai *gain* dari atribut, hitung dahulu nilai *entropy*. Untuk menghitung nilai *entropy* digunakan rumus:

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^n - p_i \log_2 p_i \quad (1)$$

Keterangan :

S = Himpunan kasus

n = Jumlah partisi S

p_i = Proporsi S_i terhadap S

Kemudian hitung nilai *gain* menggunakan rumus:

$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{i=1}^n \frac{|S_i|}{|S|} * Entropy(S_i) \quad (2)$$

Keterangan:

S = Himpunan Kasus

A = Atribut

n = Jumlah partisi atribut A

$|S_i|$ = Jumlah kasus pada partisi ke-i

$|S|$ = Jumlah kasus dalam S

2. Membuat cabang untuk masing-masing nilai.
3. Membagi kasus dalam cabang.
4. Mengulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama

2.5 Confusion matrix

Confusion matrix adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi pada konsep *data mining* atau sistem pendukung keputusan. Jika *dataset* hanya terdiri dari dua kelas, kelas yang satu dianggap sebagai positif dan yang lainnya negative, pada pengukuran kinerja menggunakan *confusion matrix*, terdapat 4 (empat) istilah sebagai representasi hasil proses klasifikasi. Keempat istilah tersebut adalah *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP) dan *False Negative* (FN). Nilai *True Negative* (TN) merupakan jumlah data negatif yang terdeteksi dengan benar, sedangkan *False Positive* (FP) merupakan data negatif namun terdeteksi sebagai data positif. Sementara itu, *True Positive* (TP) merupakan data positif yang terdeteksi benar. *False Negative* (FN) merupakan kebalikan dari *True Positive*, sehingga data positif, namun terdeteksi sebagai data negatif [10].

Tabel 1 *Confusion matrix*

		True Value	
		True	False
prediction	True	TP (Correct result)	FP (Unexpected result)
	False	FN (Missing result)	TN (Correct absence of result)

Evaluasi dengan *confusion matrix* menghasilkan nilai *accuracy*, *precision*, dan *recall*. *Accuracy* dalam klasifikasi adalah persentase ketepatan *record* data yang diklasifikasikan secara benar setelah dilakukan pengujian pada hasil klasifikasi.

$$Akurasi = \frac{(TP + TN)}{(TP + TN + FP + FN)} * 100\% \quad (3)$$

Sedangkan *precision* atau presisi adalah data yang diambil berdasarkan informasi yang kurang. Dalam klasifikasi biner, presisi dapat dibuat sama dengan nilai prediksi positif. Berikut ini adalah aturan presisi.

$$Precision = \left(\frac{TP}{TP + FP} \right) * 100\% \quad (4)$$

Recall adalah data penghapusan yang berhasil diambil dari data yang relevan dengan

kueri. Dalam klasifikasi biner, *recall* dikenal sebagai sensitivitas. Munculnya data relevan yang diambil adalah menyetujui dengan query dapat dilihat dengan *recall*. *Recall* menunjukkan berapa persen data kategori positif yang terklasifikasikan dengan benar oleh sistem. Berikut ini adalah peran *recall*.

$$Recall = \left(\frac{TP}{TP + FN} \right) * 100\% \quad (5)$$

dimana:

- TP adalah *True Positive*, yaitu jumlah data positif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem.
- TN adalah *True Negative*, yaitu jumlah data negatif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem.
- FN adalah *False Negative*, yaitu jumlah data negatif namun terklasifikasi salah oleh sistem.
- FP adalah *False Positive*, yaitu jumlah data positif namun terklasifikasi salah oleh sistem

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi

Aplikasi kebun ladaku yang telah dirancang merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan *framework* Flutter dengan bahasa pemrograman Dart yang dibangun menggunakan aplikasi Visual Studio Kode versi 1.39.2. Aplikasi ini menggunakan algoritma C4.5 untuk mengambil keputusan penilaian serangan hama pada tanaman lada.

1. Tampilan *Splash Screen*

Pada saat membuka aplikasi tampilan yang pertama kali terlihat adalah *splash screen* selama 5 detik, kemudian akan masuk secara otomatis pada halaman menu. Tampilan halaman *splash screen* ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 *Splash screen*

3.2 Tampilan Halaman *Menu*

Pada tampilan menu terdapat tiga menu yaitu penilaian serangan, bantuan dan tentang. Tampilan menu ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Halaman *menu*

3.3 Tampilan Halaman *Tentang*

Tampilan halaman tentang yang ditunjukkan pada Gambar 3 berfungsi untuk memberikan informasi tentang aplikasi kebun ladaku.

Gambar 3 Halaman tentang

3.4 Tampilan Halaman Bantuan

Tampilan halaman bantuan yang ditunjukkan pada Gambar 4 berfungsi untuk membantu user dalam menjalankan aplikasi.

Gambar 4 Halaman bantuan

3.5 Tampilan Halaman C4.5

Tampilan halaman C4.5 yang ditunjukkan pada Gambar 5 berfungsi untuk memberikan informasi mengenai perhitungan tentang algoritma C4.5.

Gambar 5 Halaman C4.5

3.6 Tampilan Halaman Aturan

Tampilan halaman aturan yang ditunjukkan pada Gambar 6 berfungsi untuk memberikan informasi mengenai aturan-aturan yang digunakan di dalam aplikasi.

Gambar 6 Halaman aturan

3.7 Tampilan Halaman Penilaian Serangan

Tampilan halaman penilaian serangan yang ditunjukkan pada Gambar 7 berfungsi untuk penentuan serangan hama dapat dikendalikan atau tidak pada tanaman lada.

Gambar 7 Halaman penilaian serangan

3.8 Tampilan Halaman Hasil Penilaian

Tampilan halaman hasil penilaian yang ditunjukkan pada Gambar 8 berfungsi untuk menampilkan hasil penentuan serangan hama dapat dikendalikan atau tidak pada tanaman lada berdasarkan aturan yang telah dibuat.

Gambar 8 Halaman Hasil penilaian

3.2 Pengujian Akurasi

Pengujian akurasi klasifikasi tingkat intensitas serangan hama dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi klasifikasi serangan

yang dilakukan secara manual dengan klasifikasi serangan yang dilakukan oleh sistem dengan menggunakan algoritma C4.5. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *confusion matrix* yaitu sebuah matrik dari prediksi yang akan dibandingkan dengan kelas yang asli dari data inputan. Pengujian dilakukan menggunakan 108 data yang diambil dari tahun 2016 - 2018 dan sudah diberi label. Data serangan tersebut akan dibandingkan dengan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem. Hasil pengujian akurasi klasifikasi serangan dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Grafik pengujian akurasi

Gambar 9 menunjukkan hasil uji sistem dan hasil data sebenarnya pada 180 data uji, terdapat 3 hasil prediksi yang salah untuk tahun 2016. Pada data ke tiga dan ke dua belas serangan hama tidak dapat dikendalikan karena kelembaban 82,77 dan 80,1 mencapai tingkatan yang ideal untuk perkembangbiakan hama, sementara pada hasil uji sistem dinyatakan dapat dikendalikan karena rule yang terbentuk dari sistem memiliki *root* atribut curah hujan, sedangkan atribut kelembaban tidak termasuk kedalam hasil rule. Pada data ke enam dimana hasil uji sistem dinyatakan tidak dapat dikendalikan karena curah hujan menjadi *root* sedangkan pada data sebenarnya menyatakan dapat dikendalikan karena suhu 25.3 derajat celsius hama susah dalam berkembang biak.

Dari Gambar 9 dapat diketahui jumlah dari keseluruhan data adalah 180 data, yang terdiri 36 data setiap tahunnya. Sehingga untuk menghitung jumlah data yang *true* dan *false* pada setiap kelas adalah sebagai berikut:

1. True Positive (Kelas Dapat Dikendalikan)

Untuk menghitung jumlah TP dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap data yang diuji, dengan hasil uji prediksi benar pada kelas dapat dikendalikan disetiap tahunnya.

$$TP = 21 + 18 + 24$$

$$TP = 63$$

2. False Positive (Kelas Dapat Dikendalikan)

Untuk menghitung jumlah FP dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap data yang diuji, dengan hasil uji prediksi salah pada kelas dapat dikendalikan disetiap tahunnya.

$$FP = 1 + 0 + 0$$

$$FP = 1$$

3. True Negative (Kelas Tidak Dapat Dikendalikan)

Untuk menghitung jumlah TN dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap data yang diuji, dengan hasil uji prediksi benar pada kelas dapat dikendalikan disetiap tahunnya.

$$TN = 12 + 18 + 12$$

$$TN = 42$$

4. False Negative (Kelas Tidak Dapat Dikendalikan)

Untuk menghitung jumlah FN dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap data yang diuji, dengan hasil uji prediksi salah pada kelas dapat dikendalikan disetiap tahunnya.

$$FN = 2 + 0 + 0$$

$$FN = 2$$

Tabel 2 *Confusion matrix* serangan hama

		<i>True Value</i>	
		<i>True</i>	<i>False</i>
<i>prediction</i>	<i>True</i>	TP (63)	FP (1)
	<i>False</i>	FN (2)	TN (42)

Dari hasil *confusion matrix* pada Tabel 2, dapat diketahui berapa jumlah TP, FP, FN dan TN. kemudian menghitung nilai akurasi, presisi, dan *recall*nya menggunakan persamaan 3, 4, dan 5.

1. Akurasi

Tingkat akurasi dari sistem yang telah dibuat dapat di ketahui dengan cara menghitung menggunakan persamaan 3

$$\text{Akurasi} = (TP + TN) / (TP+FP+FN+TN)$$

$$\text{Akurasi} = (63+42) / (63+1+2+42) \times 100\% = 97,22\%$$

Dari 108 data uji diperoleh akurasi kecocokan kelas sebenarnya terhadap kelas serangan hama yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan dari keseluruhan data serangan sebesar 97,22% data serangan tepat.

2. Presisi

Tingkat presisi dari masing-masing *class* positif dan *class* negatif dapat diketahui dengan menggunakan persamaan 4

$$\text{Presisi} = (TP) / (TP+FP)$$

$$\text{Presisi positif (dapat dikendalikan)} = 63 /$$

$$(63+1) \times 100\% = 98,43\%$$

Dari 64 data uji menunjukkan bahwa presisi dari *class* positif sebesar 98,43% serangan yang benar dapat dikendalikan dari keseluruhan serangan yang diprediksi dapat dikendalikan.

$$\text{Presisi negatif (tidak dapat dikendalikan)} = 42 / (42+2) \times 100\% = 95,45\%$$

Untuk data *class* negatif (tidak dapat dikendalikan) dari 44 data uji menunjukkan bawah tingkat presisi dari *class* negatif sebesar 95,45% serangan yang tidak dapat dikendalikan dari keseluruhan serangan yang diprediksi dapat dikendalikan.

3. Recall

$$\text{Recall} = (TP) / (TP + FN)$$

$$\text{Recall} = 63/(63+2) \times 100\% = 96,92\%.$$

Nilai *recall* menunjukkan bahwa ketika serangan dapat dikendalikan dilakukan identifikasi, maka kemungkinan teridentifikasi tepat dapat dikendalikan sebesar 96,92%.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan penerapan metode algoritma C4.5 untuk penilaian tingkat intensitas dan pencegahan serangan pada tanaman lada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klasifikasi serangan hama dengan algoritma C4.5 dapat mengklasifikasikan serangan yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan.
2. *Gain* tertinggi pada atribut menunjukkan bahwa atribut tersebut memiliki pengaruh paling besar dalam penilaian tingkat intensitas serangan hama, pada kasus penggerek batang pengaruh paling besar adalah curah hujan sedangkan pada kasus pengisap bunga dan pengisap buah pengaruh paling besar adalah kelembaban.
3. Penerapan *rule*/aturan dari algoritma C4.5 yang digunakan dalam klasifikasi tingkat intensitas dan pencegahan serangan hama pada data baru, diperoleh hasil pengujian

menggunakan *confussion matrix* menghasilkan tingkat akurasi 97,22%.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian tugas akhir ini diharapkan dalam penelitian selanjutnya dikembangkan sebuah IoT yang dapat diintegrasikan dalam aplikasi penilaian tingkat intensitas serangan hama pada tanaman lada. Sehingga aplikasi ini dapat berjalan secara otomatis dengan memberikan laporan secara berkala pada petani.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Arianto, W. K. Zuraina, E. Pudjianto, A. Udin, N. Kurniawati, and S. N. Damarjati, "Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Lada 2015-2017," 2016.
- [2] Y. Yana, "15 Manfaat Lada Bagi Kesehatan". [online]. Available: <https://manfaat.co.id/manfaat-lada>. 2015.
- [3] R. T. S. Dono Wahyuno, Dyah Manohara, Susilowati D. Ningsih, "Pengembangan Varietas Unggul Lada Tahan Penyakit Busuk Pangkal Batang Yang Disebabkan Oleh *Phytophthora Capsici*," Vol. 29, No. 3, 2010.
- [4] L. Swastina, "Penerapan Algoritma C4.5 untuk Penentuan Jurusan Mahasiswa," *J. Gema Aktual.*, vol. 2, no. 1, pp. 93–98, 2013.
- [5] A. Saleh, "Jenis Algoritma dan Metode Data Mining," *WeareID*, 2018. [Online]. Available: <https://www.weare.id/jenis-algoritma-dan-metode-data-mining/>.
- [6] M. Syakir, "Technology of Black Pepper," *Balai Penelit. Tanam. Obat dan Aromat.*, vol. 21–23, pp. 13–24, 2010.
- [7] Bitar, "Pengertian Dan Macam Hama Pada Tumbuhan Beserta Cara Mengatasinya Lengkap," *gurupendidikan.com*, 2019. [Online]. Available: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-dan-macam-hama-pada-tumbuhan/>. [Accessed: 12-Jul-2019].
- [8] Turban, dkk. *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- [9] Sunjana, "Aplikasi Mining Data Mahasiswa Dengan Metode Klasifikasi Decision Tree," *Semin. Nas. Apl. Teknol. Inf.*, pp. 24–29, 2010.
- [10] S. Visa, "Proceedings of the Twenty?second Midwest Artificial Intelligence and Cognitive Science Conference," *Midwest Artif. Intell. Cogn. Sci. Conf.*, vol. 710, 2011.

